

O‘ZBEK TO‘QIMACHILIK SAN‘ATI VA UNDAGI BOY MADANIYAT

Berdimurodova Zarina qaxramon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI

II kurs magistranti

zarinbermur96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek an’anaviy mato turlari va uning tarixi bilan bog‘liq ma’lumotlar keltirilgan. To‘qimachilik va milliy liboslarning shakllanish jarayonlari haqida ham aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: dastgoh, chit, bo‘z kimxob, duxoba, movut, olacha, janda, iroqi.

Ma’lumki, O‘zbekistonning an’anaviy liboslari tarixi uzoq o‘tmish va o‘rta asrlarda mamlakatimiz hududiga kelib joylashgan xalqlarning etnik tarixi bilan chambarchas bog‘liq.

Ko‘p asrlardan buyon o‘zbek libosi, ularda qo‘llanilgan matolar yoki kashtalar dunyo nigohida bo‘lgan. Bugungi kunga qadar bu qiziqish so‘nggan emas. Xususan, o‘zbek to‘qimachiligi hali hamon o‘zining sirliligi bilan dunyo e’tirofida.

Milliy matochilik san’ati ishlab chiqarish sanoatida qayta tiklandi. Mahalliy unsurlar, rang, xalqning sevimli naqshlari va bezaklari saqlanib qolindi. Paxta tolali matolar turlari va to‘qilishi yuzaga keldi. Olacha, astarchit, sarpinka kabi turlari turli hududlarda xonaki to‘qish dastgohlarida ishlab chiqarildi [1].

XIX asrda o‘zbek milliy kiyimlarini tikishda ishlatilgan asosiy matolar sirasiga ip-gazlama, ipak, nimshoyi va jun gazlamalar kirgan. Xomashyoning mo‘lligi va arzonligi Movarounnahr shaharlarida ipak to‘quvchilik, bo‘z to‘quvchilik, jun to‘quvchilik va boshqa xil matolarni to‘quvchilik kasb-hunarlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit vujudga keltirdi.

O'sha davrdagi muhit ham har bir yo'nalish kabi to'qimachilikka katta yo'l ochdi.

XIX asr oxiri va XX asr boshida o'zbeklar orasida ham asosan fabrikada tayyorlangan ip gazlamalar: chit, bo'z, xom surupdan tikilgan kiyim-kechaklarni kiyish rasm bo'ldi. Boy-badavlat kishilar esa kimxob, ipak, atlas, duxoba, rangorang movutlardan kiyim tiktirib kiya boshladilar.

Shunga qaramay, hunarmandlar dastgohidan chiqqan mahalliy gazlama: bo'z, nimshoyi gazlama, adras, beqasam, podshoi, kimxob, xonatlas, katakshoyi kabilarning turli xillariga ham ehtiyoj katta edi [2]. Qaysidir ma'noda bu bilan insonlar orasidagi mavqe ham belgilangan. Ya'ni mato turlarining aynan qaysi toladan to'qilgani uning narxini belgilab, faqatgina qurbi yetgan shaxslar tomonidan foydalanilgan.

O'zbek an'anaviy mato turlarining keng ekanligi mamlakatning deyarli har bir hududida tayyorlanganligidan dalolatdir.

O'rta Osiyo gazmollarini ishlash va ularga gul solish texnikasi ham xiyla murakkab ish edi. Ularga gul-naqsh solishda ikki xil uslub qo'llanilganki, bu esa yo'l-yo'l va abr uslubida to'qilar edi. XIX asrga kelib, yo'l-yo'l gul solingan matolar xillari keng rasm bo'lib ketdi. Ip gazlama, shoyi, nim shoyi gazmollarga shu uslubda gul solina boshlandi. Mazkur turdagi gazlamalarni chiqaradigan to'quvchilik markazlari Samarqand, Urgut, Nurota, Buxoro, G'ijduvon, Zandona, Farg'ona vodiysida, Namangan, Beshariq tumanlarida mavjud edi. Xorazm ustalari tayyorlagan gazlamalar ham o'ziga xos gullari bilan ko'zga tashlanib turadi [2]. Ko'plab manbalarda ham takrorlanadigan, ma'lum bo'lgan mato turlari aynan yuqorida keltirib o'tilgan hududlardagina emas, balki, yana boshqa voha hududlarida ham mavjuddir.

Bularning hammasi XIX-XX asrlarda mahalliy gazlamalarni badiiy bezash san'ati xilma-xilligi o'ziga xos ekanligidan, O'rta Osiyo xalq hunarmandlarining nozik dididan dalolat beradi. Shu boisdan ham, to'quvchi ustalarning nafis va pishshiq mahsulotlari mahalliy bozorlar chegarasidan chiqib, butun O'rta Osiyo va

undan tashqari mamlakatlarga xarid qilinib, olib ketilgan va u yerlarda juda mashhur bo'lgan. Har bir hudud misolida olib qaraydigan bo'lsak, mato va uning turlari hamda milliy liboslari aynan hudud iqlimi, insonlarning yashash tarzi hamda tanloviga ko'ra amalga oshirilgan.

Xususan, Surxondaryo va Qashqadaryo hududlarida asosan quroqdan ko'plab foydalanilgan. Surxondaryo va Qashqadaryo quroqlari qadimda, asosan bolalar kiyimlarida qo'llanilgan. Keyinchalik bu texnika rivojlanib bordi va hunarmandchilikning ajoyib yo'nalishlaridan biriga aylandi. Surxon quroqlarining o'ziga xosligi shundaki, ularda yorqin ranglar ishlatilganligi va kashtalarning tikilganligidadir. Surxondaryo va Qashqadaryo quroqlari ham kashtalari kabi shaklga ega bo'lib, ko'proq uchburchak va dumaloq shakllardan foydalanilgan. Asosan qizil, yashil, sariq va ko'k ranglardan tikilgan [4].

XIX asrning ikkinchi choragida qoshg'ar matolari va ingliz chitlari urfga kirdi. Erkaklar libosi uchun odatda, turli olacha gazlamalari tanlangan. Olachipor rangli olachadan erkaklar choponi va ko'ylagi, alohida ishlov berilgan yuqori sifatli mahalliy paxta matosi jandadan esa ustki choponlar tikilgan.

Ayollar libosini tikishda mahalliy ishlab chiqarilgan matolar qatorida Buxoro, Qarshi kabi hududlarda tayyorlangan matolardan ham foydalanilgan.

Ushbu hudud erkaklarning an'anaviy libosi ichki ko'ylak, qavilgan guppi va chopondan iborat bo'lgan.

Biroq erkaklar libos ustidan kiyadigan choponi tor bo'lgan. Bunday choponlar tikish uchun ishlatilgan mato nomiga qarab bo'z chopon, beqasam chopon deb atalgan. Yomg'irli mavsumlarda yarim ko'chmanchi aholi kebenek - (choponlar) bosh va qo'llar uchun maxsus o'yiqli choponsifat kiyimdan foydalangan [3].

Voha ayollarining tanloviga keladigan bo'lsak, Surxondaryo ayollari qizil, olcha ranglarni juda yaxshi ko'rganlar. Kiyim uchun yo'l-yo'l, sidirg'a va yirik gulli abrli gazlamalarni tanlaganlar. Kiyimlarga kashtalar faqat go'zallik va estetika uchun emas, balki ular diniy asoslarga ham ega bo'lgan, ya'ni ayollar, bolalar va kelinchaklarni yomon ko'zdan asraydi, deb hisoblangan.

Ayollarning kiyimlarini zargarlik bezaklarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Surxondaryoda zargarlik buyumlari xuddi kiyimlar kabi ushbu mintaqaning etnik turmush tarziga mos bo'lgan, alohida ajralib turadigan xususiyatlarga ega.

Qashqadaryo va Surxondaryo aholisi milliy kiyimlarining noyob namunalari aholining ijtimoiy ahvolidan kelib chiqqan holda taqdim etilgan: erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari; yosh ayollar o'rta yoshdagi erkaklar va ayollar, keksalar kiyimlari.

Surxondaryo yana yerosti saroylari va moddiy-madaniyat yodgorliklariga boy bo'lib, ushbu o'lkaning qadimiy madaniyati bundan dalolat berib turadi. Surxondaryo hududida arxeolog olimlar tomonidan topilgan. Dalvarzintepa, Ayritom, Sopollitepa, Fayoztepa, Bolaliktepa kabi bebaho qadimiy tarix, madaniyat va san'at obidalari butun jahon miqyosida ilmiy ahamiyatga molikdir.

Qashqadaryo va uning yirik tarixiy shahri Shahrisabz (Kesh) milliy kiyimlarining o'ziga xos xususiyatlari ayollar, erkaklar va bolalar kiyimlarini turli kashtalar bilan bezatishdan iborat, zero bu kashtalar yuzlab yillar mobaynida haqiqiy san'at asarlariga aylanib ulgurdi.

XIV-XV asrlarda Shahrisabz Temuriylar saltanatining yirik siyosiy, ma'muriy va madaniy markazi hisoblangan. Bu ko'p jihatdan Shahrisabz kashtalarining o'ziga xosligi va badiiy xususiyatlarini belgilab beradi. Qashqadaryo va Shahrisabzning kashta tikilgan buyumlari o'zining yorqinligi, ranglarining uyg'unligi bilan ajralib turadi. Bu erkaklarning choponlari, shalvarlari, do'ppilari, kuloh va turli-tuman ayollar buyumlari, ya'ni ro'mol, sumkachalar, dastro'mol, oynaxalta, taroqxalta va boshqa buyumlari bo'lib, ular qarama-qarshi ranglar: yorqin qizil, to'q-sariq, to'q-jigarrang, binafsharang, yashil ranglar bilan ajralib turadi.

Qashqadaryo va Shahrisabzda kashta tikishning "yo'rma" va "kandaxayol" usuli qabul qilingan bo'lib, kashtaning "iroqi" usuli keng tarqalgan.

XIX asrda badiiy hunarmandchilikning umumiy rivojlanishi sustligiga qaramay, tarixiy jarayonlar oqibatida estetik tartibdagi o'zgarishlar amaliy san'atda yangi uslubiy xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. To'qimachilik bezak

san'atida matolarning umumiy majoziy tuzulishini monumentalizatsiya qilish chizig'i eng aniq kuzatilgan.

Matolarning naqshlarini yasashda ustalar meros qilib olingan va yana yaratilgan turli xil motivlardan foydalanganlar. "patnis-nusxa" (laganda shakli), "ot-tuyoq" (ot tuyog'i), "bargi-karam" (karam bargi) oddiy narsalarning tasviri ham mavjud [5].

Bugungi kunda ham o'zbek to'qimachilik san'atida ko'plab yangicha nusxadagi va eng asosiysi tabiiy tolalardan tashkil topgan mato turlari ishlab chiqarilishi kuzatilmoqda. An'anaviy mato turlari yo'qolib ketishini oldini olish uchun ham ko'plab chora-tadbirlar ko'rilmogda. Bunday harakatlar biz hamda kelgusi avlod vakillari uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. H.H.Kamilova, Z.I.Rahimova, U.S.Rahmatullayeva. "O'zbek milliy libosi va an'anaviy qadriyatlar" (monografiya). Toshkent-2018
2. E.Mirzanazarova "XX asr O'zbekiston libos dizayni asosiy bosqichlar va rivojlanish tamoyillari (monografiya). Toshkent -2021
3. N.Sodiqova. "O'zbek milliy kiyimlari XIX-XX asrlar". Toshkent-2003
4. D. D. Zuparova, N. N. Karimova "Dizayn tarixi".
5. Saodat Davlatova. O'zbek kiyimlarinoiong izohli lug'ati. – Toshkent: "Yangi nashr" 2014